

Философские критерии технического развития

Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. Профессор Ташкентского государственного транспортного университета.

Қурбонбоев Самариддин Шахобиддин ўғли.

Раматиллаев Бобурбек Одилбек ўғли. Студент Ташкентского государственного транспортного университета.

Аннотация. Техника, понимаемая как ремесло, лишь копирует естественные формы. Технология связана с деятельностью малообразованных социальных групп, поскольку далека от интеллектуальных знаний и социальных технологий управления обществом. Таким образом, по мнению античных философов, технология нейтральна по отношению к культуре. Известна и знаменита концепция Э. Каппа об эволюции техники.

Ключевые слова: Миметик, эволюция, концепт, Восприятие, технократия.

Annotation. Technology, understood as a craft, only copies natural forms. Technology is associated with the activities of poorly educated social groups, since it is far from intellectual knowledge and social technologies for managing society. Thus, according to ancient philosophers, technology is neutral in relation to culture. E. Kapp's concept of the evolution of technology is well known and famous.

Key words: Mimetic, evolution, concept, Perception, technocracy.

Одной из первых концепций технологии является концепция миметики. Миметическая концепция типична для античной культуры. Слово «миметик» в переводе с греческого означает «подражание». Согласно этой концепции, в основе античной культуры лежит представление о том, что способность творить и созидать дана ему небесным путем. По его словам, даже в самом

совершенном своем творении человек старается повторить только самые совершенные формы, созданные природой.

По Аристотелю, в строении Вселенной, кроме человека, выделяются три типа существ: природа, знание и техника. Природа — источник совершенства, только она способна создавать формы и обновлять их, но недостатком природно-космического творчества является изменчивость природных форм. Знание прежде всего математическое и философское. Знания устраняют недостатки, обеспечивают постоянство и регулярность изменений. Техника, понимаемая как ремесло, лишь копирует естественные формы. Технология связана с деятельностью малообразованных социальных групп, поскольку далека от интеллектуальных знаний и социальных технологий управления обществом. Таким образом, по мнению античных философов, технология нейтральна по отношению к культуре.

Известна и знаменита концепция Э. Каппа об эволюции техники. Эта концепция изложена в работе Э. Каппа «Основные направления философии техники» (1877 г.) и включает в себя следующие основные принципы:

- человек – существо активное, но его не удовлетворяют биологические и физиологические возможности своих органов в своей деятельности;
- в процессе деятельности человека возможности биологических органов сочетаются с различными техническими устройствами сначала бессознательно, а затем сознательно;
- Э. Капп впервые разрабатывает целостную концепцию органической проекции, в которой глубоко обосновывает и формулирует органопроекцию как основной принцип технической деятельности человека и всего его культурного творчества в целом;
- поскольку оружие создано человеком, все технические средства являются продолжением его природного оружия.

Его рука занимает особое место среди органов человека. Во-первых, это природный инструмент, во-вторых, он служит моделью для механических орудий, в-третьих, он играет важную роль в производстве материальных имитаций.

Другие человеческие органы, например рука, находят свои проекции и выражения различными искусственными средствами. Э. Капп на жизненных примерах наглядно показывает видение и ни с чем не сравнимое значение руки.

Искусственный мир, созданный человеком, является продуктом органопроекции, то есть любые технические средства увеличивают и продолжают возможности естественных органов.

Восприятие по своей сути антропологично, поскольку все процессы, происходящие в техническом мире, соответствуют естественным функциям человека.

В XX веке медицина доказала возможность конструктивного наполнения естественных и искусственных органов в организме человека, показала, что техническое устройство способно выполнять функции сердца, почек и др. Эргономика становится все более важной в современной культуре. Эргономика – наука, максимально учитывающая биологические и физиологические параметры человека при проектировании различных технических механизмов, а также при исследовании трудовых процессов для создания оптимальных условий труда.

Важно осмыслить технологию как аспект социального существования человека и раскрыть ее сущность как одно из важнейших условий существования (деятельности) и развития человеческого общества. В этом направлении работали Е. Юр, И. Бекман и представители марксистской философии. К. Маркс стремился философски осмыслить проблемы

технической деятельности. Более того, он был первым профессиональным философом, сделавшим технологию объектом истинного философского анализа. Принципы марксистской, т. е. диалектико-материалистической концепции (К. Маркс, Ф. Энгельс, А. Богданов) основаны на следующих положениях:

- Человек – активное, социально детерминированное существо. Мир общественной жизни формируется из контекста исторического времени и представляет собой последовательную смену общественно-экономических формаций. Производственные силы играют важную роль в деятельности человека, а определяющим элементом взаимоотношений между ними является техника.

- В условиях капиталистического способа производства возникают острые социальные противоречия между трудом и машинами.

- Данная техника является результатом многолетнего творчества и научных знаний. Основными формами его развития являются научно-техническая революция и научно-технический прогресс. Научно-техническая революция отражает кратковременный качественный скачок в развитии технологий. Научно-технический прогресс отражает общую тенденцию усложнения форм научно-технической деятельности человека.

- Классический марксизм недооценивал социальные возможности воздействия технологий на рукотворную цивилизацию.

Технократическая концепция. В 1930-е гг. в промышленности, осуществив рациональное управление обществом.

В свое время концепция «Технократии» была встречена с энтузиазмом. Идеи Веблена развивали А.Бёрд, А.Фриш и другие.

Технократическая концепция базируется на следующей логике:

- Промышленная революция положила начало индустриализации, и технологии стали основой развития общества.
- Промышленная система включает в себя постоянные технические и технологические инновации.
- Будут созданы условия для научно-технического развития.
- Технократия как адекватная форма управления в условиях научно-технического развития становится наиболее научно квалифицированной и идеологически универсальной частью интеллектуалов.
- Политическая система общества должна быть изменена в соответствии с идеями технократии.

REFERENCES

1. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ КАК ЧАСТЬ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOY-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 97-100.
2. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. (2023). 1.6 СОВРЕМЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ И НАНОТЕХНОЛОГИИ. MOON SHINE SCIENTIFIC JOURNAL, 1(1), 27–32.
3. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. (2023). 1.3 ФИЛОСОФСКАЯ СУЩНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ И КОНЦЕПЦИИ ТЕХНОСФЕРЫ. MOON SHINE SCIENTIFIC JOURNAL, 1(1), 11–15.
4. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. (2023). 1.1 ФИЛОСОФСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. MOON SHINE SCIENTIFIC JOURNAL, 1(1), 3–6.
5. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. ФОРМИРОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ЭТИКИ. (2023). YANGI

O'ZBEKISTONDA IJTIMOIU-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 92-96.

6. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОНЯТИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНЖИНИРИНГА. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIU-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 101-104.

7. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. ФИЛОСОФСКОЕ ПОНИМАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIU-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 105-108.

8. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. ЗНАЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIU-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 87-91.

9. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. ФИЛОСОФСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIU-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 74-77.

10. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. РОЛЬ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIU-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 83-86.

11. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. СОВРЕМЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ И НАНОТЕХНОЛОГИИ. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIU-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 57-61.